

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17867868>

METOD VA UNING JAMIYATDAGI O'RNI

To'lashova Feruza Oybek qizi

O'zMPU 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada metod tushunchasining ilmiy mazmuni, uning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri, ijtimoiy fanlar va amaliy sohalardagi o'rni tahlil qilinadi. Metodning ilmiy bilish, ta'lim, boshqaruv va madaniy jarayonlardagi ahamiyati, vazifalari yoritiladi. Borliqni bilish va anglashda metod va metodologiyaning o'rni ko'rib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *metod, metodologiya, ilmiy bilish, falsafiy metod, didaktik bilish, metodologik negavizm, metodologik eyforiya.*

ABSTRACT

This article analyzes the scientific content of the concept of method, its impact on the development of society, its role in social sciences and applied fields. The importance and tasks of the method in scientific knowledge, education, management and cultural processes are highlighted. The role of method and methodology in knowing and understanding existence is considered.

Keywords: *method, methodology, scientific knowledge, philosophical method, didactic knowledge, methodological negativity, methodological euphoria.*

Kirish

Metod (yunon. methods - usul) keng ma'noda yo'l, ijodiy faoliyatning har qanday shakli kabi ma'nolarni anglatadi. Metodologiya tushunchasi ikki asosiy mazmunga ega

- faoliyatda qo‘llaniladigan ma’lum usullar tizimi (fanda, siyosatda, san’atda va h.k.); tizim haqidagi ta’limot yoki metod nazariyasi. Hozirgi davrda metodologiya faqat ilmiy bilish sohasi bilan cheklanishi mumkin emasligi ayon bo‘ldi va ,albatta, bilish chegarasidan chiqishi va o‘z sohasida amaliyotda ham qo‘llanishi zarur. Bunda bilish va amaliyotning uzviy aloqadorligiga e’tibor qaratmoq kerak.

Asosiy qism

Metod u yoki bu shaklda ma’lum qoida, tartib, usul, harakat va bilim mezonlarining yig‘indisi hamdir. U tamoyillar, talablar tizimi bo‘lib, subyektni aniq vazifani bajarishga, faoliyatning shu sohasida ma’lum natijalarga erishish sari yo‘naltiradi. U haqiqatni izlashda vaqt, kuchni tejaydi, maqsadga eng yaqin va oson yo‘l bilan yetishishga yordam beradi. Metodning asosiy vazifasi faoliyatning bilish va boshqa shakllarini boshqaruvdan iborat. Biroq: birinchidan, metod va metodologik muammolarning rolini inkor qilish yoki to‘g‘ri baholamaslik (“metodologik negavizm”); ikkinchidan, metodning ahamiyatini bo‘rttirish, mutlaqlashtirish, uni barcha masalalarning kaliti, ilmiy yangiliklarni yaratishning eng qulay vositasi (metodologik eyforiya), deb tushunish noto‘g‘ridir. Har qanday metod ma’lum nazariya asosida yaratiladi va tadqiqotning zaruriy sharti sifatida namoyon bo‘ladi. Har bir metodning samaradorligi uning chuqur mazmun va mohiyatga egaligi, nazariyaning fundamentalligi bilan asoslanadi. Metod bilish nazariyasiga, bilish nazariyasi tamoyillari (prinsiplari)ga ko‘ra voqelikka yondashish – tabiat, jamiyat va fikrlash jarayonini – tafakkurni bilish usulidir. Binobarin, metod ushbu falsafiy ma’noda obyektiv voqelikning har qanday hodisa va jarayonlarini bilish, tushuntirish va talqin qilish yo‘lidir. Ayni vaqtda metod umumiy – falsafiy ma’noda qo‘llanishdan tashqari u tor (xususiy) ma’noda ham qo‘llanish imkoniyatiga ega. Bu holda u muayyan fanga oidligi bilan, ayni fanning tadqiqot obyektini (manbaini) tahlil qilish bilan muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Demak, metod maxsus, xususiy, sohaviy metod sifatida turlicha fanlarda turlicha bo‘lishi bilan ajralib turadi. Boshqacha aytganda, metod umumiy va xususiy, falsafiy va sohaviy ko‘rinishlarga egaligi bilan xarakterlanadi.

Falsafiy metod barcha fanlarga xosligi, barcha fanlar uchun umumiyligi bilan nisbiy mustaqillikka, alohidalikka ega bo‘lib, u dialektik metod nomi bilan yuritiladi. Mazkur metod muayyan fanning ilmiy-tadqiqot metodidan farqli o‘zining keng qamrovligi, barcha fanlar doirasida ish olib borishi bilan alohida muhim ahamiyatga egadir. Prof. H.Ne‘matov ta’kidlaganidek. “... dialektik bilish tadqiq manbai mohiyatiga bosqichma-bosqich uzluksiz chuqurlasha borish, soddaroq (oddiyroq) mohiyatdan murakkabrog‘iga qarab siljish demakdir”¹. Shuningdek, ayni metodning qayd etilgan muhim, asosiy jihatlari qatorida uning ilmiy izchillik prinsipiga qat’iy amal qilish g‘oyasi ham turadi. Aytilganlarga ko‘ra, dialektik metod jamiki fanlar uchun metodologiya-metodologik asos vazifasini o‘taydi. Boshqacha aytganda, umumfalsafiy metod – dialektik metod maxsus ilmiy metodlarga, ya’ni, turli fanlarga oid metodlarga ta’sir qiluvchi umumiy ta’limot bo‘lgani uchun uni metodologiya, ya’ni, ilmiy tadqiqot usuli bo‘lgan metodlar haqidagi ta’limot deb yuritadilar².

Xulosa

Metod jamiyatning barcha sohalarida — ilm-fan, ta’lim, iqtisodiyot, boshqaruv va madaniy hayotda asosiy harakat mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi.

Ilmiy metodlar faktlarni to‘plash, tahlil qilish, nazariyalar yaratish va ilmiy qonuniyatlarni asoslashda muhim rol o‘ynaydi. Popperring ta’kidlashicha, ilmiy bilimning o‘sishi metodlarning samaradorligiga bog‘liq.³

Pedagogik jarayon metodlarsiz amalga oshmaydi. O‘qitish metodlari o‘quvchilarning fikrlashini rivojlantiradi, bilimlarni mustahkam o‘zlashtirishga yordam beradi⁴. Zamonaviy konstruktivistik metodlar — Vygotskiy, Piaget qarashlariga asoslanadi.

Strategik rejalashtirish, SWOT tahlil, monitoring, prognozlash kabi metodlar iqtisodiy va boshqaruv samaradorligini oshiradi.

¹ H.Ne‘matov. Ilmiy tadqiqot metodikasi, metodologiyasi va metodlari. – Buxoro, 2006, 119-bet.

² S.Usmonov. Umumiy tilshunoslik, Toshkent, 1972, 176-bet.

³ Popper, K. The Logic of Scientific Discovery. Routledge, 2002.

⁴ Vygotsky, L.S. Mind in Society. Harvard University Press, 1978.

Jamiyatni o'rganishda anketalar, intervyu, kuzatuv, kontent-tahlil, eksperiment kabi metodlar qo'llaniladi⁷. Bu metodlar ijtimoiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. H.Ne'matov. Ilmiy tadqiqot metodikasi, metodologiyasi va metodlari. – Buxoro, 2006.
2. S.Usmonov. Umumiy tilshunoslik, Toshkent, 1972.
3. Popper, K. The Logic of Scientific Discovery. Routledge, 2002.
4. R.Rasulov. Metod haqida. Academic Research in Educational Sciences.2022
4. Vygotsky, L.S. Mind in Society. Harvard University Press, 1978.